

Effets des Investissements Directs Etrangers sur la dynamique entrepreneuriale En République du Congo

Effects of Foreign Direct Investment on Entrepreneurial Dynamics in the Republic of Congo

ITOUA EKOMBA Maïga Prudence

Doctorante

Faculté des Sciences Economiques

Université Marien Ngouabi, Brazzaville, Congo

Laboratoire de Recherche et d'Etudes Economiques et Sociales (LARES)

HAKIZIMANA Jacques

Enseignant chercheur

Faculté des Sciences Economiques

Université Marien Ngouabi, Brazzaville, Congo

Laboratoire de Recherche et d'Etudes Economiques et Sociales (LARES)

MAKOSSO Bethuel

Enseignant chercheur

Faculté des Sciences Economiques

Université Marien Ngouabi, Brazzaville, Congo

Laboratoire de Recherche et d'Etudes Economiques et Sociales (LARES)

Date de soumission : 28/01/2025

Date d'acceptation : 08/03/2025

Pour citer cet article :

ITOUA EKOMBA. M.P. & AL (2025) « Effets des Investissements Directs Étrangers sur la dynamique entrepreneuriale En République du Congo », Revue Française d'Économie et de Gestion « Volume 6 : Numéro 3 » pp : 128- 147.

Author(s) agree that this article remain permanently open access under the terms of the Creative Commons

Attribution License 4.0 International License

Résumé

En Afrique subsaharienne, le secteur privé est confronté à plusieurs difficultés qui freinent son expansion. Parmi lesquelles, figurent l'accès au financement et le manque de performance au niveau des entreprises. Cet article, a pour objectif d'analyser les effets des investissements directs étrangers sur la dynamique entrepreneuriale en République du Congo. Les résultats issus de l'estimation du processus ARDL, à partir des données couvrant la période allant de 2002 à 2020, montrent que les IDE ont des effets négatifs sur la dynamique entrepreneuriale à court et à long terme. Ainsi, cette recherche a montré l'importance d'intégrer le produit intérieur brut par habitant, ce dernier est un indicateur de mesure du niveau de développement économique d'un pays car les retombés des IDE sur la dynamique entrepreneuriale en dépendent.

Mots clés : investissement direct étranger ; dynamique entrepreneuriale ; processus ARDL ; Congo ; Entreprises

Abstract

The aim of this work is to analyze the effects of foreign direct investment on entrepreneurial dynamics in the Republic of Congo. The results from the estimation of the ARDL process, from data covering the period from 2002 to 2020, show that IDE have negative effects on short and long -term entrepreneurial dynamics. Also, this research has shown the importance of integrating the gross domestic product per capita. The latter is an indicator of measuring the level of economic development of a country because the fallout from IDE on the entrepreneurial dynamics depends on it.

Keywords : foreign direct investment; entrepreneurial dynamic; ARDL process; Congo; Company

Introduction

La dynamique entrepreneuriale reste encore un défi à relever par plusieurs régions au monde. L'Afrique subsaharienne n'est pas épargnée de ce problème dès lors qu'apparaît encore des inégalités de pauvretés et de chômages, aggravées par la volatilité du taux de croissance économique dépendant des cours mondiaux du pétrole (Nxazonke et Van Wyk, 2019). Le taux de croissance économique mondiale a baissé de 3,3% en 2020 contre 2,8% en 2019 et 0,6% en 2021. Au niveau de l'Afrique Subsaharienne, le taux de croissance du PIB réel a chuté de 2,5% en 2020 contre 3,2% en 2019 et 3,1% en 2021 (FMI, 2021).

La nécessité de stimuler l'économie par la dynamique des entreprises locales et l'esprit d'entreprendre est un sujet d'intérêt majeur ces derniers temps, qui suscite une attention particulière au sein des économistes. Ainsi le bien être d'une économie dépend notamment de la dynamique des entreprises dans un pays. Le secteur privé joue un rôle majeur dans le développement économique des pays, résultant de la dynamique entrepreneuriale qui règne (OIT, 2020). Il constitue sans doute un secteur clé du développement socio-économique. En effet, il contribue à hauteur de 70% du PIB avec un taux supérieur à 90% de l'ensemble des entreprises opérant dans le monde (BIT, 2015).

En effet, pour remédier à ces problèmes, les Investissements Directs Etrangers (IDE) apparaissent parmi tant d'autres comme l'une des pistes de solutions. Généralement, le développement du secteur privé d'un pays passe par la dynamique entrepreneuriale locale conjuguée aux investissements directs étrangers que le pays est en mesure d'attirer. Les IDE jouent un rôle majeur dans la restructuration industrielle de ces économies et constituent une source de financement efficace pour un développement durable. Cependant Aitken et Harrison (1999) soulignent que les investissements directs étrangers sont devenus au côté des transferts de fonds, la principale opération de financement extérieur pour leurs pays d'accueil. Les IDE sont considérés comme une voie incontournable pour assier le développement et sortir les économies des pays en développement du cercle vicieux de la pauvreté (Ngouhouo, 2008).

Toutefois, la question des effets des investissements directs étrangers sur la dynamique entrepreneuriale, révèle un intérêt particulier pour les chercheurs, et cette dernière a fait l'objet de controverses tant théorique qu'empirique dans la littérature économique.

Du point de vue théorique, deux approches semblent s'affronter. L'approche dépendante qui soutient que les IDE sont essentiellement du colonialisme où enfin de compte il y a un transfert de la richesse et du contrôle économique des économies d'accueil vers les puissances extérieures. Ils pensent que les IDE par leur nature sont impérialistes. Les économies

émergentes sont bien les moins loties, en raison de l'exportation des matières premières et de l'exploitation systématique. Ces théoriciens soulignent que les entreprises étrangères évincent les entreprises nationales en contrôlant et en augmentant les barrières à l'entrée dans les secteurs clés de l'économie (Lucas, 1978 ; Crossman, 1984 ; Markusen et Venables, 1999 ; Heijdra et Van der ploeg, 2002).

A l'opposé l'approche du marché libre (Matzner, 1995 et Rodriguez-Clare, 1996 soulignent que les IDE ont des avantages considérables dans les pays d'accueil. Les auteurs soutenant cette approche postulent que les IDE des économies émergentes vers les économies d'accueil sont bénéfiques à travers le transfert d'une production efficace, le capital humain et connaissance managériales. La présence des IDE sous la forme d'entreprises multinationales, les pratiques commerciales de la technologie avancée se répercutent sur les entrepreneurs locaux.

Du point de vue empirique, il apparait que les résultats sont mitigés. En effet, d'aucuns trouvent les résultats selon lesquels les IDE évincent la création des nouvelles entreprises (Ayyagari et Kosova, 2010 ; Barbosa et Eiriz, 2009 ; Danakol et al 2014). D'autres études par contre ont produit des résultats montrant que les IDE favorisent la création des nouvelles entreprises (Munemo, 2018 ; Nxazonke et Van Wyk, 2019 ; De Backer et Sleuwaegen, 2003).

Compte tenu du rôle joué par les IDE entant que nouvelle source de financement des pays hôtes, engendrant ainsi la dynamique entrepreneuriale et la croissance économique, à travers leurs retombées dans les pays d'accueil, un champ d'étude est ouvert pour analyser les effets des investissements directs étrangers (IDE) sur la dynamique entrepreneuriale en République du Congo.

L'ampleur des IDE par l'intégration dans l'économie mondiale au cours des deux dernières décennies, a permis à la République du Congo de mettre en place des mesures et politiques d'attractivité afin d'attirer plus d'IDE dans le pays, avec la conviction que les IDE apportent des externalités dans les économies d'accueil.

Toutefois, l'environnement des affaires au Congo reste peu attrayant. Selon le rapport doing business de la Banque Mondiale (2020), le Congo est classé au 180^e rang sur 190 pays, entre 2019-2020 et a pour indicateur de facilité de faire les affaires de 39,5 en 2020 et de 38,2 en 2019. Il s'avère que l'économie congolaise, n'a pas réalisé des bonnes performances au cours de cette période. Il est nécessaire de souligner que sur bon nombres indicateurs, le classement du Congo n'est pas rassurant par les investisseurs. Il s'agit notamment de l'indicateur de protection des investissements, raccordement à l'électricité, l'obtention des prêts, création des entreprises et commerce transfrontalier etc.

Par ailleurs, l'économie congolaise est vulnérable aux chocs des prix des produits dont elle est dépendante. Ainsi une transformation structurelle à travers l'IDE est nécessaire. Or l'entrée des flux d'IDE en République du Congo se fait principalement dans le secteur pétrolier à hauteur de 70% ,20% dans l'industrie hors pétrole et 10% dans le secteur primaire (CNUCED, 2015). La dominance du secteur pétrolier dans la structure productive de l'économie Congolaise, met en difficulté le développement des autres secteurs qui possèdent d'énormes potentialités. La République du Congo à un problème d'orientation des IDE dans d'autres secteurs, car les IDE sont plus orientés vers le secteur pétrolier (Ngalebaye 2019). Cela s'explique par la dotation du Congo en ressources naturelles Notamment le pétrole (Nkouka 2010).

En effet, la république du Congo a enregistré les flux d'IDE entrants en pourcentage du PIB, 40,11% ; 32, 36% et 17,51% successivement pour les années 2017, 2015 et 2008 (base de données CNUCED, 2021). Compte tenu de la création des nouvelles entreprises, le Congo enregistre en 2008 un total de 5145 entreprises contre 2770 en 2015 et 1657 entreprises en 2017. Cela s'explique par un environnement moins propice aux affaires.

Au regard de toutes ces préoccupations, la question centrale de cette recherche est la suivante : Quels sont les effets des investissements directs étrangers sur la dynamique entrepreneuriale en République du Congo ? L'objectif visé consiste à analyser les effets des IDE sur la dynamique entrepreneuriale en république du Congo. En prenant appuis sur l'idée selon laquelle l'économie congolaise n'est pas diversifiée et les IDE sont concentrés dans le secteur pétrolier notamment de l'industrie extractive, les IDE ne contribuent pas à la dynamique entrepreneuriale au Congo. En effet, les IDE entrants en Afrique s'intéressent davantage à l'extraction qu'à la production, ce sont les formes d'IDE les moins découragés par une mauvaise gouvernance et des institutions (Dupasquier et Osakwe, 2006). Ainsi, il est postulé dans cet article que les IDE ont des effets négatifs sur la dynamique entrepreneuriale en République du Congo.

Cet article est structuré de la manière suivante : après l'introduction, la revue de la littérature est présentée au premier point, le deuxième point est réservé, à la méthodologie. Les résultats et leurs discussions font l'objet du troisième point, enfin la conclusion et implication de politique économique.

1. Revue de littérature

Théoriquement, la question relative aux effets des IDE sur la dynamique l'entrepreneuriale s'illustre autour de deux approches : l'approche dépendante et l'approche du marché libre.

A cela deux points de vue s'opposent concernant la question. Ainsi l'entrée des IDE sur la dynamique entrepreneuriale peut avoir deux principaux effets dans les pays d'accueil : effet de la demande et effet de la concurrence.

En ce qui concerne effet de la demande, les modèles théoriques proposés par Rodriguez-Clare (1996) ; Caves (1974), stipulent que l'entrée des multinationales augmente la demande de biens intermédiaires locaux. S'il existe des liens verticaux entre les entreprises, des rendements d'échelles croissants dans la production et les coûts commerciaux, l'entrée des multinationales peut stimuler le développement d'industries fournissant des pièces ou des composants, ce qui peut stimuler à son tour la formation de nouvelles entreprises dans les industries qui utilisent ces pièces et composants. Cet effet d'attraction de la demande dépend, cependant, de la capacité d'absorption du pays d'accueil en capital humain, à l'écart technologique et à l'environnement des affaires. Ce dernier conduit à une création de la demande aux fournisseurs locaux, améliorer leur productivité et la diversité de leurs produits. En effet, les nouvelles entreprises se créent sur le marché pour être des fournisseurs des entreprises étrangères. Dans ces conditions, les firmes multinationales sont importantes pour stimuler développement des entreprises nationales.

S'agissant, de l'effet de la concurrence, les modèles théoriques élaborés par Markusen et Venables (1999) ; Crossman, (1984) soulignent que le deuxième effet est lié à l'entrée de multinationales qui jouissent d'un pouvoir de marché soit sur le marché des produits ou sur le marché des facteurs. Les multinationales sont en concurrence avec les producteurs sur leur marché de produits ainsi que sur le marché des facteurs. La pression concurrentielle sur les entreprises nationales tend à abaisser l'indice des prix du produit et forçant ainsi les entreprises nationales inefficaces à quitter le marché. Alors, les firmes étrangères se substituent aux entreprises locales, cet effet a pour impact, une perte de part de marchés, entraînant ainsi une éviction du marché des entreprises locales.

Ainsi, la concurrence menée par les firmes multinationales, incite les entreprises locales à exercer plus d'efforts. Conscients de la pression concurrentielle, les entrepreneurs sont tenues de maîtriser leur fonction de production, afin d'évaluer et d'améliorer leurs performances. De peur que leurs entreprises quittent le marché, compte tenu de l'avancée technologique que détiennent les entreprises étrangères par rapport aux entreprises locales. Ceci, constitue une barrière à l'entrée. Les entreprises étrangères technologiquement avancées, disposent des économies d'échelles leur permettant de réduire leurs coûts de production et pratiquent les coûts irrécupérables élevés qui entravent généralement, l'entrée et le développement des entreprises

nationales. Par conséquent, l'entrée des multinationales évince la création des nouvelles entreprises nationales.

1.1. Dans la première approche, interviennent, les théories des choix professionnels, et le modèle théorique développé par Heijdra et Van der ploeg (2002)

Les théories des choix professionnels

Cette théorie se fonde sur la formation des entreprises dans lesquels, les individus comparent le salaire qu'ils peuvent percevoir en tant que salarié dans les entreprises étrangères avec le revenu d'entreprise qu'ils peuvent obtenir s'ils créent leur propre entreprise. Les défenseurs de cette théorie pensent que les investissements directs étrangers évincent les entrepreneurs nationaux, en raison de leur sélection sur le marché de produits et du travail. Les premières contributions théoriques à cette ligne de recherche prédisent essentiellement que la probabilité pour que les entrepreneurs créent des entreprises nouvelles est une fonction positives de la capacité marginale des entrepreneurs Lucas (1978) et une fonction négative de l'attitude face au risque des entrepreneurs (Kanbur, 1979 ; Kihlstrom et Laffront, 1979). Les modèles ultérieurs ont tenu compte à la fois des différences de capacité managériale et entrepreneuriale entre les individus et des différences de capacité des travailleurs reflétées dans les écarts salariés (Jovanovic, 1994).

En effet, Crossman (1984) modélise la formation des entreprises dans une économie ouverte et analyse l'impact du commerce extérieur et les IDE sur la formation d'entrepreneurs nationaux. Il a montré que la concurrence des importations et les IDE entraînent une baisse du nombre d'entrepreneurs locaux en raison de la baisse des prix sur le marché des produits qui réduit d'avantage le revenu salarial. Comme seules les différences de compétences entrepreneuriales sont prises en compte dans ce modèle, les individus les plus capables deviennent entrepreneurs. Les IDE sont similaires à la concurrence des importations, en ce qui concerne la concurrence sur le marché des produits, l'entrée d'entreprises étrangères génère cependant un effet supplémentaire sur l'entrepreneuriat national puisque ces entreprises évincent également les entreprises nationales sur le marché du travail.

Ensuite, l'effet d'éviction se traduit non seulement par une diminution du nombre d'entrepreneurs nationaux mais peut également donner lieu à une situation dans laquelle les meilleurs entrepreneurs peuvent devenir des travailleurs dans les filiales des entreprises multinationales basées à l'étrangers, une fois que les différences de capacité des travailleurs sont prises en compte et la supériorité technologique des multinationales est reconnue. L'éviction d'entreprises nationales par des entreprises étrangères entraîne une hausse des

salaires plus forte que celle des revenus des entreprises, incitant ainsi les entrepreneurs à devenir des travailleurs plutôt que des entrepreneurs. Enfin Crossman (1984) souligne que l'impact des IDE sur l'économie du pays d'accueil est double : D'une part, il réduit le nombre d'entrepreneurs nationaux et d'autre part, il affecte la répartition des individus devenant entrepreneurs. Le modèle suggère que les revenus plus élevés et les perspectives dans les entreprises étrangères attirent les entrepreneurs vers un emploi salarié plutôt que l'entrepreneuriat.

Compte tenu du modèle développé par **Heijdra et Van der ploeg (2002)**

Ces auteurs soulignent que les IDE sont essentiellement du colonialisme où enfin de compte il y a un Transfert de la richesse et du contrôle économique des économies d'accueil vers les puissances extérieures. Ils pensent que les IDE par leur nature sont impérialistes et exploitants. Les économies émergentes sont bien les moins loties, en raison de l'exportation des matières premières et de l'exploitation systématique. Ces auteurs soutiennent que les entreprises étrangères évincent l'entrepreneuriat national, en contrôlant et en augmentant les barrières à l'entrée dans les secteurs clés de l'économie. Ils exploitent les économies d'échelles au travers des avancées technologiques.

Par rapport aux évidences empiriques, Barbosa et Eiriz (2009) ont examiné l'impact des firmes étrangères sur l'activité entrepreneuriale, mesurée par la création de nouvelles d'entreprise, en utilisant la méthode des moments généralisés (MMG) en données de panel au niveau des entreprises industrielles portugaises au cours de la période allant de 1986 à 2000. Les résultats empiriques indiquent les doutes sur l'influence des entreprises étrangères, dans l'aide à l'activité entrepreneuriale. L'impact du premier investissement est en général, positif mais l'impact marginal des investissements semble être négatif.

Ainsi, pour enrichir cette littérature Albulescu et Tamasila (2013) analysent l'impact des IDE sur l'activité entrepreneuriale dans seize (16) pays européens. En utilisant les données de Global Entrepreneurship Monitor (GEM) qui fait une distinction entre les entrepreneurs motivés par l'opportunité et ceux motivés par la nécessité. Le modèle retenu dans cette étude est le modèle de panel à effet fixe, l'étude couvre la période de 2005 à 2011. Les résultats montrent que les IDE entrants influencent négativement les entrepreneurs motivés par la nécessité et impactent positivement les entrepreneurs motivés par l'opportunité. Tandis que les IDE sortants influencent positivement les entrepreneurs motivés par la nécessité et influencent négativement les entrepreneurs motivés par l'opportunité.

1.2. La seconde approche prend appui sur des théories de l'organisation industrielle

Les théories de l'organisation industrielle

Les théories de l'organisation industrielle, étudient les mouvements des flux de capitaux, leurs effets sur le bien être tout en s'appuyant sur le transfert de technologies et la diffusion de connaissances :

La théorie Eclectique de Dunning (1993)

La théorie Eclectique de Dunning met un accent sur le mouvement des capitaux étrangers, La théorie éclectique est conçue comme une synthèse des théories de l'internationalisation et de la théorie des coûts de transaction qui n'apportent que des explications partielles de la localisation des firmes. Dans cette approche, Dunning s'est inspiré des travaux de Hirsch (1976) relatifs à un arbitrage qu'effectue une firme entre les trois modalités d'exploration du marché étranger : soit l'investissement direct étranger, soit l'exportation ou la vente de licence. En distinguant les différents coûts relatifs à chaque modalité, la simple comparaison entre ces coûts détermine le choix de la modalité la plus rentable pour la firme. L'approche de Hirsch suppose ainsi une information parfaite sur tous les coûts, ce qui ne peut être le cas à l'échelle mondiale compte tenu de la grande asymétrie d'information sur ces avantages. En outre, cette approche qui fait partie des modèles statiques (non stratégiques) ne considère que le choix d'une firme isolé et pour qui seul le coût importe dans la décision de localisation. C'est dans ce cadre d'arbitrage que Dunning (1993) construit un modèle simple à deux pays dans lequel les firmes font le choix entre les trois modalités de pénétration du marché étranger (IDE, Licence ou Exportations). Ce choix s'effectue sur la base des trois types d'avantages qu'une firme doit posséder pour s'internationaliser et résumé par le paradigme OLI. Avantage spécifique (O), Avantage à la localisation (L) Avantage à l'internationalisation (I).

Ainsi, le choix de la modalité de pénétration du marché étranger est fonction de la conjonction entre ces trois types d'avantages. En effet, une implantation à l'étranger par le biais des IDE.

La théorie McDougall (1960), Selon McDougall, les analyses sont assez simples et évident concernant les effets externes des IDE sur le bien-être. Les gains directs pour le pays d'accueil d'une augmentation plutôt que d'une diminution de l'investissement privé à l'étranger, semble provenir de l'augmentation des recettes fiscales, provenant des bénéfices étrangers, les économies d'échelles et des économies externes en générale, notamment lorsque les entreprises locales acquièrent un savoir-faire ou sont contraintes par la concurrence étrangère d'adopter les méthodes plus efficaces afin de réaliser les bénéfices.

Ces bénéfices peuvent permettre une immigration plus importante qui augmentera encore le revenu du pays d'accueil, si les politiques d'immigration sont liées d'une certaine manière au niveau de vie. Ils peuvent également conduire à des investissements élevés financés par le pays d'accueil, ce qui augmentera encore plus le revenu, mais cela pose un problème si l'on laisse les investissements financés par le pays chuté lors que les capitaux étrangers arrivent. Le revenu peut être plus faible à une date ultérieure qu'il ne l'aurait été autrement. Il est peu probable que les effets des IDE supplémentaires sur les termes d'échanges, qui pourraient être favorable ou défavorable soient importants. Les effets sur la balance des paiements pourraient être plus importants. Ils pourraient être favorables mais le risque de crise future de la balance des paiements pouvait être accru car, il y a inévitablement des fluctuations dans l'entrée nette de capitaux rivaux et une partie au moins des bénéfices des IDE doit être transférée à travers les échanges. Enfin, un investissement plus important de l'étranger rendrait alors possible une plus grande immigration du secteur.

Restant dans le même cadre, mais du point de vue empirique, Nxazonke et Van Wyk (2019), examinent l'effet de l'IDE sur l'entrepreneuriat national en Afrique du Sud. En mettant l'accent sur les flux de capitaux entrants, l'étude a spécifiquement utilisé des données boursières et le Global Entrepreneurship Monitor (GEM) pour mesurer l'impact. L'ensemble des données analysées couvre la période de 2000 à 2018 et en utilisant le modèle Threshold Vecteur Autorégressive, il a été établi qu'il existe une relation non linéaire à court et à long terme entre l'IDE et l'entrepreneuriat national. Les résultats de cette étude ont révélé que l'IDE a, une influence positive à court et à long terme sur l'entrepreneuriat national. Et comme recommandation politique, le gouvernement doit créer un écosystème qui soutient l'entrepreneuriat en allégeant les réformes réglementaires en matière de création de nouvelles entreprises et d'adopter les politiques de localisation sectorielles solides pour les grandes entreprises. Dans la même perspective, Munemo (2018) analyse empiriquement les effets des IDE et le développement financier sur la densité des nouvelles entreprises. Après l'estimation des effets fixes de panel et régressions de panel dynamiques tout en contrôlant d'autres facteurs influençant l'entrepreneuriat. Les résultats montrent que l'entrée des IDE favorise la dynamique entrepreneuriale dans les pays africains dotés d'institutions et de marchés financiers plus développés.

1.3. Enseignements tirés de la revue de la littérature

Il ressort de cette revue de la littérature trois principaux enseignements : Premièrement, la littérature traitant les effets des IDE sur la dynamique entrepreneuriale est très abondante et

controversée tant sur le plan théorique qu'empirique. Deuxièmement, dans la revue théorique il sied de souligner que l'entrée des IDE dans les pays d'accueil exerce deux effets : effet de la demande et effet de la concurrence. Troisièmement, des preuves empiriques demeurent très mitigées, d'aucuns pensent que par l'effet de la demande l'entrée des IDE stimule la création de nouvelles entreprises, tandis que d'autres estiment que l'effet de concurrence évince la création de nouvelles entreprises. Vu la controverse qui est nourrie par ces résultats, il est donc intéressant d'analyser les effets des IDE sur la dynamique entrepreneuriale au Congo.

2. Méthodologie

Dans ce point, il est examiné les sous-points suivants : les sources de données, le choix et description des variables ; la spécification du modèle et la technique d'estimation.

2.1. Sources de données, le choix et description des variables

Les données utilisées dans cet article relèvent des données macroéconomiques et proviennent des bases de données de la CNUCED (2021), de L'INS (2014) et la base de données de la banque mondiale, notamment le World Development Indicateur (WDI, 2021). Ces données couvrent la période de 2002 à 2020 soit 19 observations. Le choix des variables est fondé sur la littérature économique. et la période d'étude quant à elle, a été motivée par la disponibilité des données. Les variables retenues sont le taux d'activité entrepreneuriale, Investissement directs Etrangers, l'ouverture commerciale et le crédit accordé par les banques dans le secteur privé.

La dynamique entrepreneuriale : Dans le cadre de cette étude, la dynamique entrepreneuriale est considérée comme la variable endogène ou la variable expliquée. Elle est mesurée par l'activité entrepreneuriale relativement à la force du travail.

Les investissements directs étrangers : Les IDE sont des entrées nettes d'investissements pour acquérir une participation durable d'au moins de 10% des actions avec droit de vote, dans une entreprise opérant au sein d'une économie autre que celle de l'investisseur. Les flux d'IDE entrants en pourcentage du PIB, permettent de mesurer le poids des IDE dans une économie d'accueil.

Le crédit accordé par les banques dans le secteur privé : est un indicateur de la banque mondiale permettant de stimuler la dynamique entrepreneuriale. Ce dernier est un déterminant majeur de la dynamique entrepreneuriale au Congo (Makosso, 2013).

L'ouverture commerciale : est un indicateur qui montre la dépendance du pays vis-à-vis des échanges extérieurs, elle mesure donc les échanges extérieurs d'un pays. L'ouverture

commerciale peut jouer un rôle crucial dans le processus de dynamisation de l'économie si les gouvernements améliorent l'environnement des affaires.

Tableau N°1 : Signes attendus

Abrevations	Coefficients	Signes attendus
IDE	β_1	+
OUV	β_2	-
CREB	β_3	+

Source : auteur

2.2. Spécification du model

Dans l'analyse des facteurs censés avoir d'effet d'éviction ou de stimulation sur la dynamique entrepreneuriale, plusieurs travaux tels que les travaux de Bayar (2014) et Tsassa (2019) font recourent aux différents modèles de commerce international pour analyser les effets des IDE sur la création d'entreprises nationales. Mais cet article, s'inspire des travaux de DE Backer et Sleuwaegen (2003), qui analyse les effets des IDE sur l'esprit d'entreprises nationales en Belgique. Le modèle théorique développé par Jovanic (1994), est un modèle de formation d'entreprises qui modélise la relation entre les investissements directs étrangers et la dynamique entrepreneuriale. En effet, ce modèle théorique est un modèle approprié.

Les effets supplémentaires des IDE sur le marché du travail peuvent être illustrés à travers le modèle de formation des entreprises de Jovanovic (1994) pour l'entrée des entreprises étrangères. Dans une économie avec un bien de consommation et deux facteurs de production homogènes (offre de capital K et de travail L), les individus décident de créer leur propre entreprise au lieu de travailler pour une entreprise établie selon la règle suivante :

$$pxif(k, \sum_j^l y_i - rk - \sum_j^l wy_j \geq wy_i \quad (1)$$

Où F (k, l) est la production de l'entreprise, p le prix du bien de consommation, r le taux de location et w le salaire par unité d'efficacité. Reflétant les différences en matière d'esprit d'entreprise et de capacité du travailleur entre les individus, xi et yi représentent respectivement la capacité entrepreneuriale et la capacité du travailleur de l'individu i, tandis que $\sum_j^l y_i$, représente la somme des capacités du travailleur, de l travailleurs employés dans l'entreprise hypothétique. Le côté gauche de l'expression (1) est le revenu entrepreneurial que l'individu obtient s'il crée sa propre entreprise, tandis que le côté droit est le revenu salarial que l'individu gagne s'il choisit de devenir un travailleur salarié.

La maximisation du profit par les propriétaires de l'entreprise conduit aux choix optimaux du capital (k) et de la main-d'œuvre (l) par entreprise, qui, avec l'expression du choix de la profession en (1) et les conditions de compensation du marché de facteurs déterminent le niveau optimal des entrepreneurs nationaux (m). Un afflux d'investissements directs étrangers, qui entraîne essentiellement une nouvelle concurrence et le transfert de capitaux et de technologies exogènes aux conditions prévalant sur le marché national, modifie le nombre d'entreprises nationales dans cette économie. Étant donné que les avantages spécifiques à l'entreprise transférables au-delà des frontières permettent aux multinationales d'être compétitives dans les pays étrangers avec une "meilleure" technologie de production par rapport aux entreprises locales (paradigme OLI (Dunning (1993)).

Les salaires plus élevés correspondants payés par les entreprises étrangères écrèment le marché du travail national et diminuent l'offre de travail pour les entreprises nationales, au moins à court terme (c'est-à-dire $dL/dFDI < 0$). Comme le résultat de Jovanovic concernant une augmentation du stock de capital, les résultats statiques comparatifs montrent que la dérivée de m par rapport à l'offre de travail L est positive, ce qui signifie qu'une augmentation de L afflux d'IDE fait chuter le nombre d'entrepreneurs locaux ($dm/dFDI < 0$).

L'éviction des entreprises locales par les entreprises étrangères sur le marché du travail entraîne une augmentation plus forte des salaires que du revenu des entrepreneurs. Ce qui incite les gens à devenir des travailleurs plutôt que des entrepreneurs. En même temps, cela provoque une augmentation de la taille moyenne des entreprises nationales. L'afflux d'IDE n'entraîne pas seulement une diminution du nombre d'entrepreneurs nationaux, mais peut également modifier la répartition des individus qui deviennent entrepreneurs. L'investissement direct étranger incite les meilleurs entrepreneurs potentiels de travailler pour les multinationales, plus tôt que de devenir entrepreneur, car les multinationales veulent embaucher les meilleurs individus pour gérer leur filiale et mettent donc en place une structure salariale très favorable aux personnes dotées de niveaux plus élevés de capacités entrepreneuriales et de travail. Si l'on suppose, comme Jovanovic, que dans une économie fermée, les meilleurs entrepreneurs potentiels sont aussi les meilleurs travailleurs, les personnes les plus compétentes sont effectivement attirées par les entreprises.

Les personnes les plus capables sont effectivement attirées vers l'entrepreneuriat. L'entrée d'entreprises étrangères modifie la structure des revenus des entrepreneurs et des travailleurs, car la concurrence entre les entreprises étrangères et nationales

entraîne une baisse des bénéfices et, par conséquent, une diminution des revenus des entrepreneurs et des salaires.

Étant donné que les entreprises étrangères versent en moyenne des salaires plus élevés que les entreprises nationales et qu'elles offrent des avantages supplémentaires à leurs employés, la structure des revenus des entrepreneurs est modifiée. Des cadres travailleurs très talentueux, ces personnes sont moins bien loties si elles décident de rester entrepreneurs. Il en résulte que l'investissement direct étranger entraîne non seulement une diminution du nombre d'entrepreneurs nationaux ($x_3 - x_1 < x - x_1$), mais aussi la transformation des meilleurs entrepreneurs nationaux en travailleurs.

A partir du modèle de Jovanic (1994), qui analyse les effets des IDE sur l'entraîneur national. Alors nous sommes en mesure d'écrire :

$$ENT = F(IDE, X) \quad (2)$$

Où

ENT représente la variable endogène ; IDE est la variable d'intérêt et X correspond à l'ensemble des variables contrôle du modèle. En partant de l'équation (2) et en prenant en compte le degré d'ouverture commerciale(OUV) et le crédit accordé par les banques dans le secteur privé (CREB), comme variable de contrôle expliquant la dynamique entrepreneuriale, le modèle théorique devient :

$$ENT = \beta_0 IDE + \beta_1 OUV + \beta_2 CREB \quad (3)$$

Ainsi, le modèle à des fins d'estimation se présente comme suit :

$$TAE_t = \beta_0 IDE_t + \beta_1 OUV_t + \beta_2 CREB_t + \varepsilon_t \quad (4)$$

2.3. Technique d'estimation

En économétrie, pour estimer un modèle, il faut s'assurer que les séries étudiées sont stationnaires. Ainsi, la majorité des séries temporelles issues des variables économiques sont non stationnaires et estimer ces variables non stationnaires par une technique quelconque, conduit à une régression fallacieuse. Au-delà des méthodes utilisées pour rendre stationnaires les variables en économétrie, il existe différents tests de stationnarité que nous pouvons mener sur ces variables. Il s'agit des tests de Dickey et Fuller Augmenté(ADF), de Phillips Perron(PP) et de Kwiatkowski Phillips Schmidt et Shin(KPSS).

Les travaux découlant de la revue empirique ont montré que des méthodes différentes ont été utilisées. Le processus ARDL est un modèle autorégressif à retard échelonné, un modèle dynamique. Le recours à cette technique s'explique d'une part par la faible taille de

l'échantillon et d'autre part par l'ordre d'intégration des variables de ce modèle, ainsi que l'existence d'une relation de cointégration entre les variables du modèle.

3. Résultats et discussions

Tableau N°2 : Résultat à court terme

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
D (TAE (-1))	0.646900	0.103230	6.266589	0.0000
D (TAE (-2))	0.416457	0.110380	3.772938	0.0004
D (TAE (-3))	0.379178	0.122539	3.094338	0.0030
D(IDE)	-0.872399	0.276386	-3.156451	0.0025
D(OUV)	-5156.010919	1691.874464	-3.047514	0.0034
D (OUV (-1))	4247.036213	1718.638541	2.471163	0.0162
D(CREB)	0.087627	0.541592	0.161795	0.8720
CointEq (-1)	-0.566556	0.106923	-5.298754	0.0000
CointEq = TAE - (-0.0763*IDE -401.4351*OUV -0.1254*CREB)				

Source : auteur à des données de CNUCED, BM et l'ACPE obtenu sur Eviews 9

Tableau N°3 : Résultat à long terme

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
IDE	-0.076338	0.234561	-0.325449	0.7459
OUV	-401.435114	275.860202	-1.455212	0.1507
CREB	-0.125368	0.164647	-0.761431	0.4493

Source : auteur à des données de CNUCED, BM et l'ACPE obtenu sur Eviews 9

Il ressort de ces tableaux que le coefficient d'ajustement ou force de rappel est négatif, compris entre zéro et un. Il est statistiquement significatif au seuil de 5%. Ce qui garantit un mécanisme de correction d'erreur, et donc l'existence d'une relation de long terme (cointégration) entre les variables du modèle. Ainsi

Le modèle ARDL (4, 1, 2, 0) est donc le modèle le plus optimal à retenir dans le cadre de cette étude. En effet, son coefficient de détermination (R^2) s'élève à 0,8722 (confère annexe 2) ; ce qui sous-entend que les variables explicatives (investissements directs étrangers, degré d'ouverture commerciale et taux de crédit accordé par les banques au secteur privé) retenues dans le modèle expliquent la variabilité de la dynamique entrepreneuriale au Congo à hauteur de 87,22%. De plus, parmi les 20 modèles optimaux selon le critère d'Akaike, il offre la plus petite valeur de critère d'information(AIC). Outre ces deux éléments, le coefficient (CointEq (-1) correspondant à la force de rappel issu de l'équation de l'équilibre de long terme est négatif, inférieur à 1 (-0.566556) et significatif (0,0000) au seuil de 1% ; ce qui garantit un mécanisme de correction d'erreur et l'existence d'une relation de long terme entre les variables. Enfin,

l'absence d'autocorrélation d'erreur révélée à partir des résultats des tests diagnostiques (confère le tableau N°8) des résidus permet de conclure que le modèle est de bonne qualité et peut faire l'objet d'une interprétation.

Les résultats issus de l'estimation du modèle ARDL portant sur « les effets des IDE sur la dynamique entrepreneuriale en République du Congo » mettent en évidence l'absence des effets des IDE sur la dynamique entrepreneuriale à court et long terme.

IDE : un facteur défavorable pour la dynamique entrepreneuriale au Congo à court et à long terme

D'après la lecture des tableaux (2 et 3), il sied de montrer que des investissements directs étrangers ont des effets négatifs et significatifs à court terme et non significatifs à long terme sur la dynamique entrepreneuriale au Congo.

Les effets négatifs des IDE sur la dynamique entrepreneuriale en République du Congo sont appréhendés d'après les résultats de l'estimation du fait que le coefficient associé à la variable IDE est négatif (-0.8723) et significatif (0.0025) au seuil de 5%. Cela implique qu'à court terme toute diminution des investissements directs étrangers de 1% occasionne une hausse du taux d'activité entrepreneuriale de 0,8723% au Congo. Ce résultat est conforme aux résultats obtenus par Danakol et al, (2014) ; Barbosa et Eiriz (2009) qui ont analysés les effets des investissements directs étrangers sur l'entrepreneuriat national dans les pays développés et en développement. Ces derniers soutiennent que les IDE ont des effets négatifs et significatifs à court terme. En sus, ce résultat confirme l'hypothèse défendue dans cette étude selon laquelle, les IDE ont des effets négatifs sur la dynamique entrepreneuriale en République du Congo.

Ce résultat confirme également la caractéristique de l'économie congolaise qui se repose essentiellement sur les ressources naturelles notamment le pétrole brut où la quasi-totalité des IDE y sont orientés. Ces IDE sont concentrés à hauteur de 90% dans le secteur pétrolier ; ce qui pénalise la dynamisation de l'économie dans d'autres secteurs (CNUCED, 2021).

En effet, à long terme ce résultat est proportionnel du fait que le coefficient associé à la variable IDE est négatif (-401.4351) et non significatif (0.1507). Ceci suppose qu'une baisse des investissements directs étrangers occasionne une hausse du taux d'activité entrepreneuriale et non de manière significative. Ce résultat est similaire au résultat de l'étude menée par De Backer et Sleuwaegen (2003) qui ont mené une étude portant sur l'effet des IDE sur l'entrepreneuriat domestique dans 129 industries de fabrication.

Par ailleurs, l'ouverture commerciale agit négativement et significativement sur l'activité entrepreneuriale au Congo. Cela suppose qu'à court terme, toute réduction du degré d'ouverture de 1% entraîne fortement une baisse du taux d'activité entrepreneuriale au Congo. Par contre, ces effets s'inversent dans le temps. Puis qu'après un an, les effets de l'ouverture sur l'activité entrepreneuriale sont positifs. Ce résultat corrobore le point de vue de Tsassa (2019) qui souligne que l'ouverture commerciale agit positivement pour les entreprises ayant une productivité et une technologie comparable à celles des concurrents étrangers ; les entreprises moins compétitives vont faire face à une concurrence plus élevée sur les marchés étrangers que sur les marchés domestiques. Seules les firmes les plus compétitives vont être capables d'entrer sur le marché étranger. Par ailleurs les autres variables de contrôle n'affichent pas les résultats escomptés (significatifs) à long terme. Car leurs effets sur le taux d'activité entrepreneuriale sont négatifs.

Conclusion et implications de politique économique

Les investissements directs étrangers sont l'une des composantes des flux de capitaux internationaux et, à ce titre ils sont considérés comme des sources de financement extérieures des pays en développement ces dernières années. Cela s'explique du fait que les pays du tiers monde, disposent peu de capitaux pour accélérer leur croissance économique et leur développement. Ainsi, les IDE sont théoriquement censés combler l'écart entre les besoins de capitaux et la capacité d'épargne, afin de permettre au pays de mener à bien les programmes de développement économique et d'améliorer le niveau de vie de la population, toute en sachant que les IDE entrants augmentent la productivité des firmes locales. La littérature suggère également que les IDE pourraient soit stimuler, soit inhiber l'entrepreneuriat national.

En effet, l'effet de concurrence demeure la principale source d'éviction de l'entrepreneuriat national, Les entreprises étrangères et nationales sont en concurrence direct sur les marchés de produits et de facteurs. Et si les entreprises nationales ne parviennent pas à adopter des technologies supérieures pour améliorer leur productivité en réponse à la concurrence, ils seront forcés de sortir.

L'objectif de cette étude était d'analyser les effets des IDE sur la dynamique entrepreneuriale. Pour y parvenir, les données trimestrielles couvrant la période 2002-2020, ont fait l'objet d'estimation par le processus ARDL qui est une méthode autorégressive à retard échelonnés.

Les résultats ont révélé que les effets des IDE sont négatifs à court et à long terme. Ainsi, les IDE n'exercent aucune influence sur la dynamique entrepreneuriale. Dans le cadre du Congo cela explique du fait que L'entrée des flux d'IDE se fait principalement dans le secteur pétrolier

à hauteur de 90% (CNUCED, 2021). La dominance du secteur pétrolier dans la structure productive de l'économie Congolaise, met en difficulté le développement des autres secteurs qui possède d'énormes potentialités. La République du Congo à un problème d'orientation des IDE dans d'autres secteurs, et ces IDE s'intéressent davantage à l'extraction qu'à la production. De plus l'environnement des affaires au Congo est très pénible à l'entrepreneuriat. A cela, le gouvernement Congolais doit doubler d'efforts pour améliorer l'environnement des affaires, tout en redynamisant l'ensemble de l'économie afin d'attirer les IDE dans tous les secteurs.

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

1. Aitken, B. J., & Harrison, A. E. (1999). Do domestic firms benefit from direct foreign investment? Evidence from Venezuela. *American economic review*, 89(3), 605-618.
2. Ayyagari. M, Kosova. R. (2010) Does FDI Facilitate Domestic Entry ? Evidence from the Czech Republic. *Review of international economics* 18 (1) P.14-29.
3. Ayyagari. Kosova (2006). Does FDI facilitate Domestic Entrepreneurship? Evidence from Czech Republic, *American consortium of European Studies (ACES)*.
4. Banque Mondiale (2021), *La Banque mondiale en République du Congo : vue d'ensemble*, <https://www.banquemondiale.org>.
5. Barbosa. N, Eiriz. V. (2009). The role of inward foreign direct investment on Entrepreneurship; *Int Entrep Manag J'* (2009) 5: P. 319-339.
6. Bayar. Y. (2014). Effect of foreign direct investment on Economic Growth: Evidence from Turkey», *International Journal of Economics and Finance* vol. 6, p. 69.
7. Caves.R. E. (1974), Multinational firms, competition and productivity in host-country markets *economical new-serie*, Vol.41, N°162 P.176-193.
8. . CNUCED. (2014), *L'examen de la politique d'investissement en République du Congo*, p. 1-58.
9. CNUCED. (2015), *l'entrepreneuriat au service du développement*.
10. Danakol. S, et al (2014) Foreign Direct Investment and Domestic Entrepreneurship: Blessing or curse? *The London school of Economics and political science CEP Discussion Paper* N°1268.
11. DE Backer. K, Sleuwaegen. L. (2003), does foreign direct investment crowd out domestic entrepreneurship? *Review Industrial Organization*, 22 p. 67-84.
12. Doing Business Banque mondiale. (2020), *Comparing Business Regulation in 190 countries; Economy profile, the Republic of Congo*. World Bank Group.

13. Dunning. J.H. (1993) *Multinational Enterprises and the Global economy Addison Wesley workingham, 52 pages.*
14. Dupasquier. C, Oskwe. P. (2016). Foreign Direct Investment in Africa: Performance, Challenger, and Responsibilities *Journal of Asia Economics* (172), P.241-260.
15. Grossman. G. (1984), International Trade, Foreign Investment Direct, and the formation of the entrepreneurial class, *the American Economic Review Vol 74 N°4 P.605-614.*
16. Heijdra, B. J., & Van Der Ploeg, F. (2002). *The Foundations of Modern Macroeconomics, 780 p.*
17. Hirsch, S. (1976). *An international trade and investment theory of the firm. Oxford economic papers, 28(2), 258-270.*
18. Institut National de la Statistique. (2017), *Recensement des très petites, petites, moyennes entreprises et artisans au Congo.*
19. 49. Institut National de la Statistique. (2021), *Recensement général des entreprises du Congo.*
20. Javanovic. B. (1994). Firm formation with heterogeneous management and lobo skills, *Small Business Economics, Vol 6, N°3. P.185-191.*
21. Kanbur.S.M. (1979). Of Risk Taking and the personal Distribution, *Journal of Political Economy, Vol 87, No 4, P.769-797*
22. Kihlstrom, R. E., & Laffont, J. J. (1979). *A general equilibrium entrepreneurial theory of firm formation based on risk aversion. Journal of political economy, 87(4), 719-748.*
23. Lebovici, S., & McDougall, J. (1960). *Un cas de psychose infantile: étude psychanalytique. FeniXX.*
24. Lucas.R. E (1978), on the Size Distribution of Business, *Belles Journal of Economics, P.508-523*
25. Makosso. B (2013). L'entrepreneuriat dans un contexte d'adversité : Une analyse des déterminants de la création de nouvelles entreprises au Congo-Brazzaville, *Revue de l'entrepreneuriat vol. 12, p. 11-31.*
26. Markusen. J. R, Venable. A. J. (1999). Foreign Direct Investment as a Catalyst for industrial development, *European economic review 43 P. 335-356.*
27. Matzner, H., Milgrom, M., & Shtrikman, S. (1995, March). A study of finite size power isotropic radiators. In Eighteenth Convention of Electrical and Electronics Engineers in Israel (pp. 1-4). IEEE.

28. Munemo. J (2018), Entrepreneurial success in Africa: How Relevant Are Foreign Direct Investment and Financial Development? *Africa Development Review* / volume 30, Issue 4/P.372-385.
29. Ngalebaye. J. P. (2019). Effets des IDE sur la croissance hors pétrole en république du Congo ; *Annales de l'université Marien Ngouabi*, 2019 ; 19 (1) : P.133-148.
30. Ngouhouo, I. (2008). Les investissements directs étrangers en Afrique centrale : attractivité et effets économiques (Doctoral dissertation, Université du Sud Toulon Var).
31. Nkouka, S., & Ndinga, M. M. A. (2010). An Empirical Analysis of the Determinants of Food Imports in Congo. African Economic Research Consortium, Research Department.
32. Nxazonke, B., & van Wyk, R. B. (2020). The role of foreign direct investment (FDI) on domestic entrepreneurship in South Africa. *Development Southern Africa*, 37(4), 587-600.
33. Rapport FMI. (2021), Perspectives de l'économie mondiale.
34. Rapport BIT. (2015), Marché du travail et dynamique de l'emploi au Congo.
35. Rapport OIT. (2020), Emploi et question sociale dans le monde.
36. Rodriguez-clare. A. (1996). Multinationals, Linkages and Economic Development, *the American economic review* vol. 86, p. 852-873.
37. Tsassa. F. M. (2019). Effets Des Investissements Directs Étrangers Sur La création d'entreprises au Congo. *European Scientific Journal January edition* Vol.15, No.1 ISSN: 1857 – 7881 (Print) e – ISSN P. 1857- 7431.